

KATMAN PORTAL

Kapanışta Açılış—Bir Sonuç Yerine- Eski Emperyalizm Tartışmalarına Son Bir Bakış (IV)

Author(s): İlhan Can Özen

Published: Mayıs 25, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=5081>

Abstract*Hegemonik düşünün dışsal rakipten değil içsel bölüşüm krizinden beslendiğini üç düzeyli oyun teorisi modeliyle ortaya koyan bu yazı, Amerikan ve İngiliz hegemonyasını karşılaştırır ve dört araştırma paketiyle gelecek gündemini çizer.*

Published by Katman Portal · Mayıs 25, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=5081>